

Mata Kuliah : Literasi Informasi

Dosen Pengampu: Dwi Fajar Saputra. S.Sos.. M.M.

Tugas Resensi Artikel

Oleh

Nama : Reyyan Wicaksono Widjaja

Kelas : IPII-1A

NIM : 231390015

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten

Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam

2023

Resensi Artikel Jurnal

Identitas Jurnal

- Judul : Everywhere and Nowhere: Literasi Informasi di Kelas Ilmu Politik
- Penulis : Stephen Thornton dan Douglas B. Atkinson
- Volume : Volume 55, Edisi 3
- Halaman : 597-604
- Penerbit : Cambridge University
- Tahun Terbit : 13 Juni 2022

SINOPSIS :

“Fakultas negeri sering mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kurangnya kemauan mahasiswa sarjana untuk terlibat dalam penelitian dan penulisan tingkat perguruan tinggi.” Yang menjadi perhatian khusus adalah kenyataan bahwa banyak siswa tidak menggunakan sumber daya yang tepat dalam mata kuliah mereka, sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam kelas ilmu politik. Artikel ini mengeksplorasi temuan-temuan ini secara rinci menggunakan data yang dikumpulkan dari survei fakultas ilmu politik di seluruh dunia.

Banyak literatur yang ada mengkaji hubungan antara pustakawan dan fakultas ilmu politik, dan literatur ini memiliki tema yang sama dengan literatur IL yang lebih luas. Secara khusus, penelitian ini berpendapat bahwa keterampilan IL sangat penting bagi siswa yang mencoba menavigasi dunia politik. Bahkan mereka mengklaim bahwa “pengajaran IL mungkin lebih penting bagi fakultas ilmu politik dibandingkan departemen lain.” Literatur juga mengungkapkan bahwa mahasiswa ilmu politik masuk universitas tanpa keterampilan IL yang diperlukan. Mereka sering kali tidak menyadari kekurangan ini; Namun, para dosen menyadari kekurangan mahasiswanya, dan di sebagian besar literatur, solusinya adalah dengan meningkatkan kerjasama dengan perpustakaan universitas.

KELEBIHAN :

- Artikel ini menggunakan data dari survei fakultas ilmu politik di seluruh dunia untuk lebih memahami persepsi luas mengenai literasi informasi.
- Artikel ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana literasi informasi diajarkan di kelas ilmu politik.
- Artikel ini menekankan pentingnya literasi informasi dalam pendidikan ilmu politik.

KEKURANGAN :

Kekurangannya mungkin termasuk kurangnya analisis menyeluruh terhadap efektivitas langkah-langkah yang diusulkan, serta keterbatasan dalam mempertimbangkan perspektif siswa dalam memecahkan masalah ini. Selain itu, jika artikel ini hanya menggunakan data survei fakultas ilmu politik, maka sudut pandang mahasiswa atau pihak lain yang terlibat dalam proses pembelajaran bisa saja hilang.

KESIMPULAN :

Artikel “Di Mana Saja dan Tidak Ada: Literasi Informasi di Kelas Ilmu Politik” membahas pertanyaan tentang literasi informasi dalam pendidikan ilmu politik. Artikel ini mengungkapkan bahwa terdapat tantangan dalam menetapkan posisi IL dalam kurikulum universitas. Penulis menggunakan data dari survei fakultas ilmu politik di seluruh dunia untuk menguji persepsi mengenai hal tersebut, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan merekomendasikan tindakan untuk mendorong penerapan pendidikan IL di kelas.

